

ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНОГО СИНДРОМА

Расулова Нигора Абдумаликовна

Кафедра Оториноларингологии, детской оториноларингологии,
детской стоматологии ТашПМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10894554>

Актуальность Рецидивирующая носоглоточная инфекция и аллергический ответ на инфекционные антигены являются основным звеном патогенеза разрастания аденоидных вегетаций [1, 3, 4]. Основным методом лечения аденоидных вегетаций является удаление гипертрофированной глоточной миндалины - аденотомия, которая наиболее часто выполняется в детском возрасте как в стационарных, так и в амбулаторных условиях [2, 5, 6].

Клинические течения аденоидов разнообразны. Эти разнообразия симптоматики связаны с влиянием глоточной миндалины на функции слуха, носа и глотки [7, 9]. По данным разных авторов больные аденоидными вегетациями страдают экссудативным средним отитом, часто рецидивирующим хроническим средним отитом [8, 10].

Увеличение глоточной миндалины нарушает функцию слуховых труб и, в последствие, это приводит к снижению слуха по кондуктивному типу [11]. Экссудативный средний отит является основной причиной понижения слуха у детей в возрасте от 2 до 7 лет (при массовых осмотрах детей этой возрастной группы он обнаруживается в более 30% случаев) [12]. На развитие воспалительных процессов носа и придаточных пазух также огромное влияние оказывают аденоидиты, что является одной из актуальных проблем ринологии [13]. Персистирующие в аденоидной ткани патогенные бактерии и вызванные нарушением носового дыхания застойные явления в слизистой оболочке полости носа способствуют развитию воспалительных процессов в околоносовых пазухах и нередко приводят к хронизации процесса [14]. Аденоиды, также влияют на развитие патологии небных миндалин. Хроническая инфекция в аденоидных вегетациях, частые простуды, снижение иммунитета и нарушение носового дыхания способствуют развитию хронического тонзиллита [15]. У больных аденоидами весь симптомокомплекс каждого больного встречается в разных комбинациях. Иногда аденоиды сопровождаются только экссудативным средним отитом, а в других

случаях экссудативным средним отитом, синуситами и хроническим тонзиллитом.

Цель. Изучить иммунный статус у детей с аденоидной вегетацией и гипертрофией небных миндалин. Под нашим наблюдением находилось 65 больных детей. Все они находились на стационарном лечении в оториноларингологическом отделениях клиники ТашПМИ и РСНПМЦП с 2021 по 2023 г. Средний возраст пациентов составил $5,8 \pm 4,3$ лет. Среди обследованных было 38,3% девочек и 61,7% мальчиков. У детей с ИАВ (изолированные аденоидные вегетации) в периферической крови были повышены Нейтрофилы, $abc \cdot 10^9$ в 9 степени ($2,49 \pm 0,86$) ($p < 0,05$), а также лимфоциты с фенотипом CD3 (В-лимфоциты) $-(0,89 \pm 0,39)$ г/л, по отношению к группе сравнения ($0,73 \pm 0,44$) г/л ($p < 0,05$). Для этой группы выявлен высокий уровень (по отношению к группе сравнения) IgM, мг/л - $106,4 \pm 80,5 / 102,8 \pm 72$ в периферической крови ($p < 0,05$). У детей с ЛЛГ (локальная лимфоидная гипертрофия) был выявлен низкий уровень (по отношению к контролю) Т-лимфоцитов с фенотипом CD3- $1,40 \pm 0,22$ г/л ($p < 0,05$), и высокий уровень - В-лимфоцитов с фенотипом CD3 - $1,69 \pm 0,37$ г/л ($p < 0,05$). Для этой же группы был характерен высокий уровень в периферической крови IgM - $102,1 \pm 73,3$ г/л ($p < 0,05$). У детей с СЛГ (системная лимфоидная гипертрофия) выявлен дефицит (по отношению к группе сравнения) Т- лимфоцитов с фенотипом CD3 - $0,91 \pm 0,52$ г/л ($p < 0,05$), Т-хелперов с фенотипом CD3- $0,51 \pm 0,29$ г/л ($p < 0,05$) . В этой группе детей уровни IgG - $5,39 \pm 3,24$ г/л ($p < 0,05$), IgM- $102,2 \pm 72,5$ г/л ($p < 0,05$) в периферической крови были достоверно выше соответствующих показателей в группе сравнения $4,09 \pm 2,14$ г/л / $98,2 \pm 34,2$ г/л.

Выводы. Сопоставляя полученные для основных групп результаты цитокинового и иммунного статусов, можно сделать вывод о том, что на момент обследования у детей с ГМЛГК имело место нарушение иммунной регуляции. Показатели указывают на нарушение клеточного и гуморального иммунитета параллельно с клиникой.

Использованная литература:

1. Ismatova K. A. et al. THE NEW CORONAVIRUS INFECTION IN OTOLARYNGOLOGICAL PRACTICE: CLINICAL FEATURES IN DIFFERENT AGE GROUPS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 813-816.

2. Ибрагимов Ж. Н., Амонов А. Ш., Абдуллаев Х. Н. ЛЕЧЕНИЕ ИНТРА И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ КОХЛЕАРНЫХ ИМПЛАНТАЦИЙ У ДЕТЕЙ //Вестник магистратуры. – 2022. – №. 3-2 (126). – С. 4-6.
3. Ашуров А. М., Абдуллаев Х. Н. ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ МУКОЦИЛИАРНОГО КЛИРЕНСА У БОЛЬНЫХ С ИНТУБАЦИОННОЙ ТРУБКОЙ И НАЗОГАСТРАЛЬНЫМ ЗОНДОМ.
4. Абдуллаев Х., Ибраева С., Аймухамедов А. Результаты инструментальных методов диагностики в распознавании синуситов с орбитальными осложнениями //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 247-254.
5. Абдукаюмов А. А., Абдуллаев Х. Н., Ботиров Ш. К. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАЗЕРНОГО И РАДИОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА //Вестник магистратуры. – 2022. – №. 5-1 (128). – С. 4-6.
6. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. Аспекты клинических проявлений риносинуситов у беременных //Евразийский Союз Ученых. – 2018. – №. 2-2 (47). – С. 54-55.
7. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РИНОСИНУСИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ //Web of Scholar. – 2018. – Т. 2. – №. 3. – С. 19-21.
8. Иброхимов Х., Джаббарова Д. Эффективность применения флутиказона пропионата в лечении гипертрофии глоточной миндалины у детей //Перспективы развития медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 92-92.
9. Аманов Ш. Э. и др. Клинико-иммунологические аспекты диагностики и лечения детей с хроническими гнойными синуситами //Молодой ученый. – 2018. – №. 11. – С. 96-100.
10. Аманов Ш. Э. и др. Оценка слуха в зависимости от эффективности лечения различных форм хронических гнойных средних отитов //Молодой ученый. – 2017. – №. 9. – С. 131-135.
11. Alimova D. D., Amonov S. E. The morphological characteristic of the mucous membrane at polypous rhinosinusitis //International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). – 2020. – Т. 12. – №. 3.
12. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Polipoz rinosinusitlarda shilliq qavatning morfologik karakteristikasi //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 158-165.

13. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Bolalarda surunkali rinosinit patogenezida immunologik ko'rsatkichlarning ahamiyati //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 154-157.
14. AMONOV S. E., ALIMOV D. D., Akromovich G. A. Clinical And Immunological Features Of Allergic Rhinitis In Children //World Bulletin of Public Health. – 2022. – Т. 17. – С. 87-89.
15. AMONOV S. et al. Treatment optimization of chronic odontogenic maxillary sinusitis //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 2419-2422.